

**Restoration of the Main Hall of the Erxian Temple in
Nanzhaozhuang Village, Gaoping - Modular System of Ancient
Chinese Architecture(高平南赵庄村二仙庙正殿复原-中国古代建筑模数)**

徐小刚 XuXiaoGang

Email: x6200088@163.com

ORCID : 0009-0005-1825-8047

ODI:10.5281/zenodo.19626884

Abstract: The Temple of the Two Immortals in Nan Zhaozhuang is a structure dating from the early Song Dynasty, originally built in the fifth year of the Qiande era (967 AD). Following a major renovation in 1115, only the main hall survived the ravages of war in the early 13th century. Although the temple underwent continuous repairs during the Yuan, Ming and Qing dynasties, the structural framework remained largely unchanged, with its fundamental dimensions retaining those of the original construction. Its construction methods bear a close resemblance to those of Tang and Five Dynasties-era structures such as the main hall of Nanchan Temple, the main hall of Guangren Wang Temple, Dayun Monastery, Tiantai Hermitage and Yuanqi Temple.

Key Words: History of architecture; Architectural modules; Erxian Temple, Nan Zhaozhuang; Construction scale

高平南赵庄村二仙庙正殿复原-中国古代建筑模数

摘要：南赵庄二仙庙是一座宋初建筑，始建于乾德五年（公元 967 年）。经 1115 年重修，在 13 世纪初战火中“仅存正殿”，元、明、清又不断修缮，但建筑框架没有大的变化，基本尺度仍是始建状态。与南禅寺大殿、广仁王庙大殿、大云院、天台庵、原起寺等唐和五代建筑的营造方法近似。

关键词：建筑史；建筑模数；南赵庄二仙庙；营造尺

一、概述

在山西晋东南地区，留存有大量宋金时期的木构建筑，其中二仙庙一类因与地方信仰的深度关联，尤为引人注目。然而，由于历代修缮改易，不少建筑的原始年代信息模糊不清，高平南赵庄村二仙庙正殿即为一典型例证。该庙宇长期被第三次全国文物普查登录为清代遗存，直至近年才被重新审视。李会智、路易撰《高平南赵庄村二仙庙正殿时代考——眼皮下的宋代建筑》一文^[1]，以下简称文献一，通过文献分析与结构特征的比较论证，首次明确指出该殿主体为宋代遗构；随后，北京大学考古文博学院等单位联合发表的《山西高平南赵庄二仙庙大殿调查简报》^[2]，以下简称文献 2，以详尽的测绘数据与碳十四测年结果，将其建造年代锁定于北宋乾德五年（967 年），确认其为现知最早的北宋木构建筑之一。两文共同揭示了这一“眼皮下”的宋构的珍贵价值，其结论主要立足于定性判断与现状描述，结合实物梳理了各个时代维修改易情况。本文在上述研究基础上，拟聚焦于正殿的尺度问题，尝试对这座面阔五间、周回檐廊的早期建筑进行尺度复原，通过探讨其建筑模数与尺度节点，揭示宋代民间匠师的营造意匠。这个大殿与南禅寺大殿、广仁王庙大殿、大云院弥陀殿、天台庵、原起寺有共同之处。

二、营造尺与平面开间

大殿面阔五间，歇山顶，四面出廊。进深应当是四间六架椽，后人改易，后檐一间截断，只有三面出廊，进深为三间五架椽。文献 2 对柱网平面的现状进行了准确的测绘，相关数据开列如表 1。前心间为 3296 毫米，后心间 3511 毫米，前后不对称，相差大于 20 厘米，这是历代改易的结果，但此数据已不能反应始建情况了不能使用。文献 1 也对平面数据有记录，录于表 1。文献 1 记录了金步和脊步数据，这是分析举屋折屋时给出的数据，不分前后架，看来这是校正后的数据。

表1 高平南赵庄二仙庙大殿推算营造尺

	推算营造尺				拟合值	相似率	备注
	毫米	假设为寸	假设为小寸	尺长（毫米）	寸折回毫米		
梢间	1828	60	72	304.667	1844.549	100.91%	文献2\p63
次间	2167	70	84	309.571	2151.974	99.31%	
明间	3777	125	150	302.160	3842.811	101.74%	
次间	2147	70	84	306.714	2151.974	100.23%	
梢间	1860	60	72	310.000	1844.549	99.17%	
通面阔	11779	385	462	305.948	11835.859	100.48%	
前梢间	1849	60	72	308.167	1844.549	99.76%	
金步平长	1650	53.33	64	309.375	1639.600	99.37%	文献1、P9
脊步平长	1750	56.67	68	308.824	1742.075	99.55%	
通进深	10500	340	408	308.824	10452.447	99.55%	
营造尺均值				307.425			
前心间	3296	110	132		3381.674	102.60%	文献2\p63
后心间	3511	110	132		3381.674	96.32%	

如表 1，各间广和架道假设为整数寸，各求营造尺，营造尺均值为 307.43 毫米。各间广整数尺寸用此营造尺均值折回毫米，与原始值的相似率在合理范围内。如此可知此殿营造尺长。各间广尺度如图 1。

此殿通面阔 38 尺 5 寸，通进深 34 尺。与南禅寺相近，这组数字让人眼前一亮，有必要将唐、五代、宋初的同类小型殿宇做一番比较。相关数据开列如表 2，此殿的通面阔同南禅寺、大云院和广仁王庙，都是 38 尺 5 寸。此殿通进深 34 尺，大于大云院的 33.5 尺，比南禅寺的 33 尺大了一尺，而广仁王庙的通进深是南禅寺的一半。间广的划分各不相同，但总归是在 38 尺 5 寸的范围内进行划分。此殿的内槽围绕成一个独立空间，是个进深 22 尺，面阔 26 尺 5 寸的长方形，此处进深 22 尺又与天台庵和原起寺通进深相同。此殿内槽两间进深为 22 尺，若设定为 21 尺，则通进深为 33 尺，与南禅寺相同。但从文献 1 和文献 2 公布数据来看，内槽进深应是 22 尺。从更广的空间和时间来看，表 2 中各殿宇时间跨度大，营造设计自有技术上的演进，地域各不同，各殿应有不同，所以此殿通进深应拟合为 34 尺。

表2 唐五代宋初小型殿宇参数表

单位：小寸						
建筑名称	南禅寺大殿	广仁王庙大殿	大云院弥陀殿	天台庵弥陀殿	原起寺大雄宝殿	南赵庄二仙庙大殿
通面阔	462	462	462	264	264	462
通进深	396	198	402	264	264	408
面阔明间	198	120	162	120	120	150
进深心间	132	88	186	120	120	132
中三间广		352				318
标准柱高	154	121	114	96	100	108
铺作高	66	38.5	60	26.4	34	54
屋举	88	55	132	75.6	75	108
大木通高	308	214.5	306	198	209	270
材宽	6.8	4-4.8	5.6	4.4	4.4	4.8
足材	14.8	12	12	10.4	10.4	10.8
单材	10.4	8	8	6.8	6.8	6.8
铺作外跳	33	26.4	31.2	16.2	19.2	26.4

[3]、[4]、[5]、[6]

三、柱高

文献 2 详细记录了高平南赵庄村二仙庙正殿础石与柱的现状数据，开列如表 3。以前檐台明上皮为准，拟合檐柱高约 108 小寸（合 9 尺），内槽柱高约 164 小寸。在营造历史方面，文献 2 梳理了庙内所存数通碑文：据元碑记载，此庙始建于宋乾德五年（967 年），政和乙未年（1115 年）曾重修；金贞祐年间经历兵火，唯正殿幸存；入元以后，又有两次维修均涉及大殿。此外，庙内尚存明清碑刻题铭 6 通，分别记有明嘉靖、隆庆、天启及清康熙、嘉庆年间的重修事迹。

文献 2 进一步结合碑文与大殿现状，对各建筑部分在不同时期所经历的改易进行了梳理，并对各柱及柱础的形制作了介绍。分析表明，现存不同风格与尺寸的柱子和础石均非宋初原物，这些改易并非一次完成，而是多次局部性干预的累积结果。然而，由于每次修缮仅涉及局部构件更换或调整，殿宇的总体框架并未发生根本性改变。基于此，檐柱高约 108 小寸（合 9 尺）、内柱高约 164 小寸、内外柱高差约 56 小寸这些柱高数据，作为上架结构的基础尺度，在承认其为宋初原物历经改易后所存遗构的前提下，最具参考意义，也是本文进行尺度复原分析所唯一可依凭的竖向尺度依据。内外柱高如图 9。

表3 高平南赵庄二仙庙大殿数据

		营造尺为307.425毫米							
		原始值			拟合值				备注
		毫米	寸	小寸	寸	小寸	0.4小寸倍数	相关度	
材契	一跳足材广	256	8.327	9.993	9	10.8	27	108.079%	文献2、P67测绘统计
	一层足材厚	124	4.034	4.840	4	4.8	12	99.169%	
	二跳足材广	276	8.978	10.773	9	10.8	27	100.247%	
	二层足材厚	124	4.034	4.840	4	4.8	12	99.169%	
	耍头单材广	157	5.107	6.128	5.667	6.8	17	110.960%	
	耍头单材厚	119	3.871	4.645	4	4.8	12	103.336%	文献2、P71辅作复原图
	搏径	236	7.677	9.212	10	12	30	130.265%	
	梁+普木	177	5.758	6.909	6.333	7.6	19	110.001%	
	令拱	180	5.855	7.026	5.667	6.8	17	96.782%	
	梁	100	3.253	3.903	3.333	4	10	102.475%	
	泥道慢拱	180	5.855	7.026	5.667	6.8	17	96.782%	
	泥道梁	114	3.708	4.450	3.333	4	10	89.890%	
	泥道拱	167	5.432	6.519	5.667	6.8	17	104.316%	
拱材高	180	5.855	7.026	5.667	6.8	17	96.782%	文献1、P6	
拱材宽	130	4.229	5.074	4	4.8	12	94.592%		
前檐柱高	前檐柱高	2752	89.518	107.421	90	108	270	100.539%	文献2P63
	前檐柱高	2752	89.518	107.421	90	108	270	100.539%	文献2P64
	东山柱高	2710	88.152	105.782	90	108	270	102.097%	文献2P66
	前檐圆柱净高	2200	71.562	85.875	71.667	86	215	100.146%	文献2P65
	前檐础高	560	18.216	21.859	18.333	22	55	100.645%	文献2P65
	前檐柱标高	2760	89.778	107.734	90	108	270	100.247%	
内槽柱高	前槽柱净高	3400	110.596	132.715	110.5	132.6	331.5	99.913%	文献2P64-65
	前槽内础	544	17.695	21.234	17.667	21.2	53	99.838%	
	室内地平	271	8.815	10.578	8.917	10.7	26.75	101.152%	
	前槽柱标高	4215	137.107	164.528	136.667	164	410	99.679%	
横剖面图中辅作高	前檐柱高	2752	89.518	107.421					文献2P64
	檐搏下皮	3656	118.923	142.708					
	柱顶至搏下	904	29.406	35.287		36			
文献2辅作复原	搏	236	7.677	9.212	8	9.6			文献2P71
	梁+普木	177	5.758	6.909	6	7.2			
	令拱	180	5.855	7.026	5.667	6.8			
	梁	100	3.253	3.903	3.333	4			
	泥道慢拱	180	5.855	7.026	5.667	6.8			
	泥道梁	114	3.708	4.450	3.333	4			
	泥道	167	5.432	6.519	5.667	6.8			
	泥道至搏	1154	37.538	45.045	37.667	45.2			
推算辅作高	炉斗宽	366	11.905	14.286	12	14.4	36	100.795%	文献2P67
	炉斗宽	373	12.133	14.560	12	14.4	36	98.903%	文献2P69
	炉斗宽	375	12.198	14.638	12	14.4	36	98.376%	
	炉斗宽均值	371.333	12.079	14.495	12	14.4	36	99.347%	
	推算炉斗平欹	139.25	4.530	5.435	5	6	按斗宽32份，平欹12份推算		
	一层华拱				9	10.8	27		推算
	二层华拱				9	10.8	27		
	三层令拱				9	10.8	27		
	普木				3	3.6	9		
	撩檐搏				10	12	30		
炉斗底至撩檐搏上				45	54	135			
泥道拱长	泥道拱长	920	29.926	35.911	30	36		100.247%	文献2P71
	泥道拱长	917	29.828	35.794	30	36		100.575%	文献2P69
	泥道拱长	926	30.121	36.145	30	36		99.598%	文献2P67
	均值	921	29.959	35.950	30	36		100.138%	
架道平长	檐步平长	2220	72.213	86.655					文献1、P9
	金步平长	1650	53.672	64.406	53.333	64	160	99.370%	
	脊步平长	1750	56.924	68.309	56.667	68	170	99.547%	
	前后撩檐搏距	11240	365.618	438.741					
	檐步平长				82	98.4	246		推算
	金步平长				53.333	64	160		
	脊步平长				56.667	68	170		
	前后撩檐搏距				384	460.8	1152		
架道举高	檐步净举	720	23.420	28.104	24	28.8			文献1、P9
	金步净举	880	28.625	34.350	28.667	34.4			
	脊步净举	1150	37.407	44.889	37.333	44.8			
	总举	2750	89.453	107.343	90	108			
各搏下皮	脊搏下皮	6503	211.531	253.838			255		文献2P64
	上平搏下皮	5426	176.498	211.798					
	下平搏下皮	4592	149.370	179.244					
	檐搏下皮	3659	119.021	142.825					
	屋举	2844	92.510	111.012		108			
架道举高	檐步净举	1077	35.033	42.040		41			文献2P64
	金步净举	834	27.129	32.554		31			
	脊步净举	933	30.349	36.419		36			
	总举	2844	92.510	111.012		108			

四、材槩与铺作

1、材

文献 2 的测绘中材槩是重要内容，12 朵铺作均进行了测绘，并进行了统计了均值。也对前檐柱头铺作进行了复原。文献 1 文字部分总结了材宽 130 毫米，单材高 180 毫米。相关数据开列如表 3，用 307.425 毫米尺长约束为，材宽 4.8 小寸合 4 寸，单材 6.8 小寸合 5.667 寸，足材 10.8 小寸合 9 寸，槩为 4 小寸。槩与足材比例为 0.37037，营造法式中这个比例为 6 比 21，约为 0.2857，显然此殿槩的占比要大许多。此殿的一层二层华栱都是足材栱，横向的泥道栱和慢栱是单材，从结构上讲，起拉结作用的横向栱用单材，并且单材略小是合理的，纵向跳出的华栱用足材能保证强度。

2、铺作高

文献 2 数据中多次涉及铺作高，开列如表 3，但都不是直接数据。在大殿横剖面图中有檐椽下皮数据，也有柱高数据，差值便是铺作不包括椽的高度。此图是测绘现状，包括了闪歪变形，不包括椽径约为 36 小寸，因没有分层数据，只做为参考。文献 2 中也有几副铺作实测图，包括了各层数据，每朵铺作的各层差异较大，显然这些都是现状测绘，篇幅所限不再一一分析。文献 2 也对铺作进行了复原（文献 2 图二六），相关数据开列如表 3。从泥道栱底到撩檐椽上皮拟合为 45.2 小寸，其中椽径 9.6 小寸，各层材槩都是标准材，单材 6.8 小寸，足材 10.8 小寸。

以上依据文献 2 数据进行的拟合存在许多问题，首要的是没有栌斗平欹数据，椽径在各朵实测图和复原图的数据有差异。文献 2 在大殿各主体构件年代示意图中（文献 2 图二八）中也明确将各椽标注为后世更换。所以有必要推算各层材槩，根据各层材槩拟合铺作高度。

如表 3 中，文献 2 记录了三只栌斗宽的测绘数，均值为 371.33 毫米。营造法式的比例权衡，栌斗方为 32 份，栌斗平欹 12 份，依此比例栌斗平欹为 139.25 毫米，约为 5.435 小寸。取整数为 6 小寸。

法式规定：“造替木之制，其厚十分，高一十二分”。“用椽之制：若殿阁，椽径一材一槩或加材一倍，厅堂，椽径加材三分至一槩；余屋，椽径加材一分至二分，长随间广”。“凡撩檐方，更不用撩风椽及替木，当心间之广加材一倍”^[8]。与法式规则比较，大殿现状的椽径和替木都偏小，依法式规则大概估算，椽为一材一槩合 12 小寸，替木拟合为 3.6 小寸。如图 2，铺作高为 54 小寸合 4.5 尺，各层材槩分明，栌斗平欹为 6 小寸，华栱两层和一层令栱共三层足材、替木和椽计 15.6 小寸。

从宏观角度考量，五铺作的各层材槩明确，两层华栱和一层令栱是三层足材、一个栌斗、一个替木和一个椽可近似计为两足材。拢共是五个足材，此殿足材 10.8 小寸合 9 寸，铺作高应当是 4.5 尺。此殿柱高 9 尺，铺作高 4.5 尺，比例是 2 比 1，也符合早期建筑风格。

3、铺作外跳

文献 2 中也关注到了铺作外跳情况，现状是：“第二跳华栱前端均有斫斫迹象，出跳较短，令栱位置靠后，与其下交互斗无咬合关系，反映出后期改造将斗栱出跳整体压缩”。如文献 2（图一五）柱头铺作测绘图上体现有陀峰，此驼峰中线应在柱头枋，以支撑牛脊枋。如文献 2（图二十）转角铺作有十字相交驼峰，也应位于柱头枋位置以支撑牛脊枋。现状是各驼峰都向内移，文献 2 对铺作外跳进行了复原，但没有公布铺作外跳尺寸。如此则需复原

铺作外跳尺度。

如表 3，文献 2 公布了三只泥道慢棋的长，两只实际测绘值，一只是复原值，三只棋数据非常接近，均值 921 毫米，以 307.425 毫米的尺长约束，恰为 3 尺合 36 小寸。

小斗的参数也没有，只得推算。法式规定散斗长 16 份，广 14 份，四面各杀 2 份，依此推算如表 4，此殿材宽 4.8 小寸，则每份 0.48 小寸。那么斗上宽为 7.68 小寸，取 0.4 小寸整数倍为 7.6 小寸。斗下宽为 5.76 小寸，取整为 5.6 小寸。斗上深 6.72 小寸，取整为 6.8 小寸。斗下深 4.8 小寸。也可略大于此推算，斗上宽为 8 小寸，两边各杀 0.2 小寸，斗底宽为 5.6 小寸。此推算中斗底为 5.6 小寸。棋心长+斗底=棋长。

		小寸	寸	
推算小斗参数	材宽	4.8	4	散斗长16份，广14份，四面各杀2份，推算
	小斗上宽	7.6	6.333	
	小斗下宽	5.6	4.667	
	小斗上深	6.8	5.667	
	小斗下深	4.8	4	
棋长	泥道棋长	36	30	按棋长黄金分割比例推算
	估算慢棋长	58.4	48.667	
心长	泥道棋长	30.4	25.333	
	估算慢棋长	52.8	44	
方案一	一跳	15.2	12.667	
	二跳	11.2	9.333	
	总跳	26.4	22	
方案二	一跳	18	15	不应超出此数
	二跳	12	10	
	总跳	30	25	
方案三	一跳	14	11.667	不应低于此数
	二跳	10	8.333	
	总跳	24	20	
方案四	栌斗宽	14.4	12	依法式，栌斗宽32份，一跳30份，总跳设定55份
	一跳	13.5	11.250	
	二跳	11.25	9.375	
	总跳	24.75	20.625	
方案五	泥道棋长	36	30	泥道棋长即华棋心长，二跳华棋心长与泥道慢棋长同
	估算慢棋长	58.4	48.667	
	一跳	18	15.000	
	二跳	11.2	9.333	
	总跳	29.2	24.333	
方案六	足材	10.8	9	依法式，足材计21份，一跳30份，二跳25份
	一跳	15.4	12.833	
	二跳	12.8	10.667	
	总跳	28.2	23.5	
方案七	材宽	4.8	4	依法式，材宽计10份，一跳30份，二跳25份
	一跳	14.4	12.000	
	二跳	12	10.000	
	总跳	26.4	22	

参考唐五代棋的设定规则，拟合如图 2：泥道棋长 36 小寸，心长为 30.4 小寸，与此对应一层华棋外跳为 15.2 小寸。泥道慢棋长与泥道棋长应符合黄金分割，泥道慢棋长为 58.4 小寸，心长 52.8 小寸。与此对应铺作外跳 26.4 小寸合 22 尺。此为方案一。

方案二，如表 4，一跳拟合为 1.5 尺，总外跳拟合为 2.5 尺，都是整数。参考依据是法式，法式中泥道棋长 62 份，铺作每跳不超 30 份，一层华棋传跳应达 30 份，一跳长约泥道棋长一半，据此拟合一跳 18 小寸合 1.5 尺。二跳应比一跳短些，取整数 1 尺，则总外跳为 2.5 尺。如表 2 中，唐至宋初同类建筑中，五铺作的外跳最长为南禅寺的 2.75 尺，此殿用材

要小于南禅寺，所以出跳不应大于 2.5 尺。

方案三如表 4，这是用整数小寸设定的参数，一跳 14 小寸，二跳 10 小寸，共计出跳 2 尺，如表 2 中，出跳小于两尺的都是五铺作以下，根据用材大小，此殿铺作出跳不应小于两尺。

方案四如表 4，此殿有栌斗宽数据 14.4 小寸，合 1.2 尺，依法式规则，栌斗 32 份，则每份 0.45 小寸，一层华栱出跳 30 份为 13.5 小寸。总外跳 55 份，则为 24.75 小寸。

方案五如表 4，泥道栱长即华栱心长，则一跳长为 18 小寸合 1.5 尺，二跳华栱心长与泥道慢栱长同，铺作外跳为 29.2 小寸。

方案六如表 4，此殿足材 10.8 小寸，依法式足材 21 份，则每份为 0.51428 小寸。一跳 30 份为 15.4 小寸，总外跳 55 份为 28.2 小寸。

方案七如表 4，此殿足材 4.8 小寸，依法式每份为 0.48 小寸。一跳 30 份为 14.4 小寸，二跳 25 份为 12 小寸，总外跳 55 份为 26.4 小寸合 2.2 尺。

对比以上各方案，方案一与同期遗构的栱长跳长设定规则相近，整体比例协调。且以此为准，如图 2

五、上架与举折

1、各架道平长

架道平长数据文献 1 记录的很清楚，三架道平长开列如表 3，铺作出跳复原为 26.4 小寸，根据开间数据，可知，脊步平长为 68 小寸，金步 64 小寸，檐步 98.4 小寸。前后撩檐搏距 460.8 小寸，合 38.4 尺。

2、屋举九尺与改易

文献 1 和文献 2 都记录了举高数据，同列于表 3，两方数据差异较大，特别是各架道净举，文献 2 是以榑下皮计，测绘图中忠实记录了闪歪变形的各部分，总举约为 111 小寸。文献 1 的各架道举高的文字记录，总举约为 108 小寸，应当是各抛开各闪歪变形后的数据。结合整体数据来看，屋总举拟合为 108 小寸合 9 尺。这样柱高 9 尺，铺作高 4.5 尺，屋举 9 尺，整体比例简明。

看此殿现状。内槽柱间有阑额连接，柱头有一层细普拍枋，柱头不坐栌斗，四椽栿坐于内槽柱头，这与同期宋代甚至金元时期做法都不相同，至少柱与栿交接要用斗子和栱，栿直接坐柱子，攀间和申枋都省去。显然这是历次改易中对结构影响最大的一次。

平梁下的驼峰上又安放了木块，一般来说驼峰能达到支撑尺寸需要时，一体完成即可，垫个木块与整体风格不符，且上平搏缝没有攀间，猜测这是某次修缮时改易的。

脊搏下应使用攀间，现状是蜀柱间有一道阑额，柱顶有一层薄薄的普拍枋，这种风格是元代及之后才出现的。

文献 2 也对建筑各部分改易进行了分析，标注在图(文献 2 图二八)中。其中为宋初原物的有外檐铺作、西四椽栿的前半部分，平梁下两个驼峰。

综上，此殿经过历次维修改易，大部分已非原物。但历次改易只更换部件构件，整体大框架并没有太多变化。地盘数据的通面阔还是 38.5 尺，进深仍为 34 尺，檐柱高 9 尺，铺作高也可复原为 4.5 尺。屋举还基本符合 9 尺，各架道斜率较小，总举与前后撩檐搏距比例小于 4 举 1，仍然符合唐宋风格。如复原此殿，需在此大框架下进行。

3、复原上架各层材枋

有了此殿整体框架，总举 9 尺，各架道平长 68 小寸、64 小寸、98.4 小寸。若想更进一步，复原细化各架举高，则应在以下限定条件下进行。一是三个架道的曲线应柔和，符合某种折屋算法。二是使用统一材枋，应与铺作用材相同，材宽 4.8 小寸、足材 10.8 小寸。三是外檐柱高 9 尺，内槽柱高 164 小寸，铺作高 4.5 尺，上架部分需在此基础上构造。

如图 6、7、8、9。内槽柱顶置栌斗，栌斗平歇应与外檐柱头铺作的栌斗平歇相同。栌斗口内置十字相交替木，类似原起寺柱头铺作的设计，十字相交半拱替木高为 4 小寸。替木上置四椽栿，椽底皮为 174 小寸合 14.5 尺。半拱替木一来是加强铺作结构，二是在统一材枋下垫高椽底皮达到 14.5 尺。半拱替木上置攀间拱，攀间材枋合计 10.8 小寸，其上置替木和搏。内槽铺作通高 36.4 小寸。内外槽铺作如图 6、7、9，檐步平长 98.4 小寸，举起 38.4 小寸。

如图 6、7、8、9。下平搏节点使用驼峰、大斗、平梁。足材还是 10.8 小寸。大斗较柱头栌斗减少，平歇为 4 小寸。搏径调为 10 小寸，替木调为 3 小寸。金步平长 64 小寸，举高 30 小寸，复原攀间。

如图 6、7、8、9。脊搏下结构为驼峰、蜀柱、两层攀间。脊步架平长 68 小寸，举高 39.6 小寸。

4、折屋算法

图 6、7、8、9 的折屋算法如图 10。截取屋举 108 小寸的 6 分之 5 为 90 小寸，连至撩檐搏上皮，可得下平搏净举为 38.4 小寸。余下的金步和脊步形成一个股 132 小寸，勾 69.6 小寸的三角形，截勾的 9 分之 8 为 61.86 小寸，连至下平搏上皮，可得上平搏净举高为 30 小寸。檐步截取总举的比例是 6 分之 5，金步截两架举高 69.6 的比例为 9 分之 8，这两比例是 18 分之 16 和 18 分之 15。符合古人用分数进行比例分配的习惯。

若感觉图 10 的算法不够连贯，则可采用图 11 的算法。截总举的 12 分之 11 和 12 分之 10，分别连至撩檐搏上皮，可得上下平搏的举高。此方案与图 10 的方案略有差异，但相差不大。

也可参照佛光寺东大殿的折屋算法进行拟合^[7]。模仿古人语境描述问题：今屋半平长 230.4 小寸，檐步平长 98.4 小寸，金步 64 小寸、脊步平长 68 小寸，自撩檐枋起脊搏举 108 小寸，搏举渐次递增，令屋坡势圆和，问各搏举几何？

试解：设每架道勾股比递增 6 分之 5 为率，置列表为 1、5/6、25/36。

设脊步勾股比为 x，则方程为：

$$68x+64x*(5/6)+98.4x*25/36=108$$

求得，檐步净举 38.4 小寸，金步净举 30.4 小寸，脊步净举 38.45 小寸。

三种算法差异不大，各架道勾股比递增量如表 5，实现了屋坡圆和。

		平长	举高	勾股比	勾股比变化之率	备注
方案一如图 10	檐步	98.4	38.4	0.390		各架道勾股比例递增，比例约6分之5
	金步	64	30	0.469	0.833	
	脊步	68	39.6	0.582	0.805	
	合计	230.4	108	0.469		
方案二如图 11	檐步	98.4	38.4	0.390		
	金步	64	31.2	0.488	0.801	
	脊步	68	38.4	0.565	0.863	
	合计	230.4	108	0.469		
方案三	檐步	98.4	38.8	0.394		
	金步	64	30.4	0.475	0.830	
	脊步	68	38.8	0.571	0.832	
	合计	230.4	108	0.469		

如此，在限定材的规格、折屋举屋算法、殿宇总体框架的情况下，完成了上架的复原。诚然这种推算是挂一漏万的，还存在许多疑问，必然不能认定这就是始建的样子。例如复原时檐步举高为 38.4 小寸左右，檐步的勾股比约为 4 比 10，这其实是坚持内柱头上的结构关系，要保证四椽椽底皮 14.5 尺的整数，各层材枋是统一的，这种结构尺度关系必然不能认为是原构。例如上架用材不一定与外檐铺作相同，同类遗构中如天台庵的上架用材就不同，布村玉皇庙的用材更多样，同期遗构中也有不使用攀间的。例如架道平长是否可以调整，南禅寺大殿的架道与柱网不对缝，此殿是否可以让四椽椽出跳，完成檐步平长的调整。做此复原的目的，只是验证古建筑的营造是变化多样的，并不拘泥。

六、檐飞四至等外形参数

1、转角铺作和翼角

之前复原了外檐铺作如图 2，铺作外跳拟合为 26.4 小寸。与此对应，转角铺作也进行了复原，如图 3、4、5，外跳也拟合为 26.4 小寸。45 度角上有两层角华拱出跳。第三层是耍头层，耍头斜批为昂形，与大云院的耍头相似，简洁明快，内跳也有同样形制的耍头。耍头层之上外为搏和替木，内为一根截齐的枋，45 度角安放在内耍头上，此枋若延长至内槽角柱可认为是一道角椽，现状是截断，且以现状制图。再向上一层是个十字相交的类拱短木，现状位置在柱头枋偏内，前檐铺作现状也有类似构件，是一个驼峰，也在柱头枋偏内位置。这是承托牛脊枋的，应在柱头缝，后世改易移至柱头枋偏内。本文制图时恢复至柱缝，如图 2、3、4、5。再上一层是一道角椽，向内插入内槽柱，贯通内外槽角柱。现状实物的转角铺作再上就是斜置的大角梁，椽子搭在其上。复原此殿时内槽柱上设置了实拍拱和攀间，下平搏进行了提升，原始的大角梁样式不知，参照原起寺大殿的样式，设置了大角梁子角梁，如图 3、4、5。

子角梁头有套兽，四个套兽头距代表着殿宇的四至占地。根据梢间广和铺作外跳，拟合套兽头平出柱心为 90 小寸，合 7.5 尺，自撩檐搏平出 63.6 小寸，合 5.3 尺。大殿东西占地 642 小寸，合 53.5 尺。南北占地 588 小寸，合 49 尺。

2、正脊和出际

如图 6，此殿中三间广 318 小寸，合 26.5 尺。设置脊搏梢增出三尺，再加 3 小寸搏风板和瓦作，出际是 39 小寸，合 32.5 尺。那么正脊长 396 小寸，合 33 尺。

3、鸱吻和通高

如图 6、7，复原鸱吻净高 5.5 尺，自脊搏上至鸱吻上皮为 90 小寸，合 7.5 尺。殿基复原为 3 尺。殿宇通高是 33 尺。

殿宇通高 33 尺，正脊长 33 尺，东西套兽头距 53.5 尺，符合黄金分割比例。

- [1] 李会智, 路易. 高平南赵庄村二仙庙正殿时代考 ——眼皮下的宋代建筑[J]. 文物世界, 2019, (第 5 期).
- [2] 杭侃, 徐怡涛, 彭明浩, 刘未, 陈豪, 杨佳帆, 吴煜楠, 尚劲宇, 吴小红, 潘岩. 山西高平南赵庄二仙庙大殿调查简报[J]. 文物, 2019, (第 11 期).
- [3] xu, . xiaogang . (2025). 中国古代建筑模数 - 南禅寺大殿 https://doi.org/10.31219/osf.io/pfnv2_v1
- [4] xu, . xiaogang . (2025). Ancient Chinese Architectural Modulus : Guangren Wang Temple Dragon King Hall(广仁王庙). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16356380>
- [5] 徐, . 小刚 . (2025). Ancient Chinese Architectural Modulus : Da Yun Temple Amida Hall(大云院弥陀殿). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16625639>
- [6] 徐, . 小刚 . (2025). Ancient Chinese Architectural Modulus:Tiantai -an Mituo Hall and Yuanqi Temple Daxiong Hall(天台庵和原起寺). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16623802>
- [7] xu, . xiaogang . (2025). 中国古代建筑模数 - 佛光寺东大殿 https://doi.org/10.31219/osf.io/3q8gr_v1
- [8] 李诫, & 梁思成. (1983). *营造法式注释(卷上)*. 北京: 中国建筑工业出版社.

图1 高平南赵庄二仙庙大殿柱网平面示意图

单位：小寸

图2 高平南赵庄二仙庙大殿柱头铺作复原示意图

单位：小寸

图3 高平南赵庄二仙庙大殿转角铺作及大角梁假想示意图

单位：小寸

图4 高平南赵庄二仙庙大殿转角铺作及内柱铺作假想示意图

单位：小寸

图6 高平南赵庄二仙庙大殿复原正视图

单位：小寸

图7 高平南赵庄二仙庙大殿复原例样示意图

单位：小寸

图8 高平南赵庄二仙庙大殿复原上架各层材契示意图

单位：小寸

图9 高平南赵庄二仙庙大殿复原侧剖示意图

单位：小寸

图 10 高平南赵庄二仙庙大殿折屋方案一

单位：小寸

图 1-1 高平南赵庄二仙庙大殿折屋方案二

单位：小寸

